

O LÚDICO COMO FERRAMENTA PEDAGÓGICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL

 DOI: 10.5281/zenodo.10344871

Telma Lustosa Silva Santana

Professora efetiva da rede municipal da Cidade de Parnaguá Pi, graduada em Licenciatura Plena em Normal Superior, graduada em Licenciatura Plena em Ciências Sociais, pós graduação em Orientação e supervisão escolar e em Psicopedagogia Clínica e Institucional. Atualmente cursando Mestrado em Ciências da Educação, realizando um dos meus sonhos.

RESUMO

O presente trabalho trata do Lúdico como ferramenta pedagógica na educação infantil. Por essa razão, pretende como objetivo geral compreender o lúdico como ferramenta didático-pedagógica na educação infantil, e como objetivos específicos analisar a história do lúdico no desenvolvimento humano, além de constar o brincar como recurso pedagógico. A abordagem metodológica consiste em uma revisão de literatura, realizada a partir de livros, artigos e outras fontes acadêmicas, com a finalidade de traçar um embasamento teórico, utilizando pesquisadores tais como Antunes (2015), Campos (2019) e Piaget (2010). Foi possível concluir que há grande importância do brincar e do jogar para professores bem como para a sociedade, sendo fundamental conscientizar o valor de sua utilização em sala de aula, devendo ser indicado como um recurso utilizado para o desenvolvimento, aprendizado e recreação do aluno no seu processo ensino aprendizagem.

Palavras-chave: Brincar. Educação infantil. Lúdico. Aprendizagem.

1 INTRODUÇÃO

Ao se percorrer a história da educação infantil, é possível perceber que a solicitude com a educação das crianças é produto da Revolução Industrial, pois antes deste período o status de criança era nulo; esta era vista como mini adulto e o termo infância sequer existia.

Segundo ARIÉS (2021), durante a Idade Média, antes da escolarização, as crianças frequentavam os mesmos locais que os adultos e não existia infância, pois os infantes teriam que trabalhar logo que chegassem à fase dos seis a sete anos de

idade. O autor ainda afirma que a duração da infância era reduzida a seu período mais frágil.

Foi durante a Revolução Industrial que emergiu a educação infantil e esta tinha um caráter assistencial, com o objetivo de ocupar a criança em substituição à família, uma vez que esta se encontrava afastada devido ao trabalho que era executado fora de casa.

O lúdico acompanha o homem ao longo da sua história, através dos jogos, da dança, da música, das artes, na construção de brinquedos para brincar, uma prática presente desde a pré-história nas pinturas rupestres. Não é nova a ideia de relacionar a educação das crianças aos jogos e às brincadeiras. Desde a Antiguidade Clássica enfatiza-se a importância dos jogos e brincadeiras na aprendizagem.

Na Grécia, Platão em “As leis” (1948), refere-se à importância de “aprender brincando”. Aristóteles, na “Ética a Nicômaco” e na Política, analisa a recreação como descanso do espírito”. Nos escritos de Horácio e Quintiliano, registra-se o interesse pelo jogo ao se referirem à produção de guloseimas em formas de letra, pelas doces de Roma, para auxiliar a aprendizagem das crianças (KISHIMOTO, 2017, p. 111).

Somente no século XVII surgem as primeiras preocupações com a educação infantil, pois é neste século que houve o reconhecimento da infância como uma fase do desenvolvimento humano. Tal concepção gerou mudanças profundas no cuidado e na relação entre família, sociedade e criança.

Por essa razão, o presente trabalho pretende como objetivo geral compreender o lúdico como ferramenta pedagógica na educação infantil, e como objetivos específicos analisar a história do lúdico no desenvolvimento humano, além de constar o brincar como recurso pedagógico.

A abordagem metodológica consiste em uma revisão de literatura, realizada a partir de livros, artigos e outras fontes acadêmicas, com a finalidade de traçar um embasamento teórico, utilizando pesquisadores tais como ANTUNES (2015), CAMPOS (2019) e PIAGET (2010). Quanto à abordagem, utiliza-se a metodologia qualitativa, por ser descritiva, na qual os dados obtidos foram analisados de forma dedutiva através de processo mental por intermédio do qual, partindo de dados particulares, suficientemente constatados, infere-se uma verdade geral ou universal, não contida nas partes examinadas. Portanto, o objetivo dos argumentos é levar a conclusões cujo conteúdo é muito mais amplo do que o das premissas nas quais se basearam.

2 O BRINCAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL: Considerações teóricas

2.1 A história do lúdico no desenvolvimento humano

Segundo ARIÉS (2021), durante todo o século XVII, os pedagogos humanistas passam a perceber que os jogos têm valor educativo, porém os colégios jesuítas foram influenciados e passaram a ter uma opinião menos radical sobre os jogos, que até então eram associados aos jogos de azar e visto como atividade fútil.

A utilização dos jogos, brinquedos e brincadeiras infantis sofreu muitas transformações. Atualmente o lúdico para o desenvolvimento das crianças é valorizado em nossa cultura e por diferentes concepções e estudos realizados até os dias atuais.

O ato de brincar se caracteriza no amor, respeito, união entre os colegas, em socializar os brinquedos, os jogos e na troca de carinho nos momentos das atividades direcionadas com o intuito de despertar a aprendizagem de forma dirigida e participativa, as quais dependem em grande parte da motivação do docente que entusiasma a criança, e a faz corresponder aos conteúdos, ao conhecimento gerado nas crianças, respeitando-se seus interesses e suas necessidades e desafiando sua inteligência (OLIVEIRA, 1997).

No atual processo educacional, os docentes têm-se preocupado em inovar e dinamizar as aulas, apresentar brincadeiras e jogos que desenvolvam o aspecto cognitivo da criança, como: amarelinha, coelho na toca, faz-de-conta, pulacorda, brincar de casinha, adivinhações, fazer compras no mercado, profissões, dentre outros.

Para KISHIMOTO (2017), os brinquedos estruturados são aqueles que são adquiridos prontos como piões, bonecas. Os brinquedos não estruturados são aqueles que tomam forma na mão das crianças, como por exemplo, uma caixinha de fósforo pode virar um avião, uma garrafa pet pode virar um boneco, dentre outros.

É possível destacar estratégias que devem ser utilizadas em sala de aula, para desenvolver os conteúdos de forma lúdica, realizando atividades contextualizadas, com o objetivo de adquirir habilidades específicas no processo de aprendizagem, auferir melhorias.

Assim sendo, o livro, as brincadeiras de roda, de faz-de-conta, a arte, a natureza, a afetividade, o corpo e o movimento, o folclore, os objetos, a escrita, a oralidade, os brinquedos, enfim, “a vida que pulsa lá fora” deve ser o conteúdo da

educação infantil, porque as crianças estão inseridas neste contexto social, como afirma KUHLMANN (2010, p. 65):

“Quando se indica a necessidade de tomar a criança como ponto de partida, quer se enfatizar a importância da formação profissional de quem irá educar esta criança nas instituições de educação infantil. Não é a criança que precisa dominar conteúdos disciplinares, mas as pessoas que a educam. (...) tomar a criança como ponto de partida exigiria compreender que para ela, conhecer o mundo envolve o afeto, o prazer e o desprazer, a fantasia, o brincar e o movimento, a poesia, as ciências, as artes plásticas e dramáticas, a linguagem, a música e a matemática. Que para ela, a brincadeira é uma forma de linguagem, assim como a linguagem é uma forma de brincadeira (2010, p. 65)”.

Ao perceber o universo infantil desta forma, o planejamento assume um caráter de instrumento com o qual o educador organiza o seu trabalho educativo junto às crianças. É um momento de reflexão, de criação, de programação, de projeção, e, fundamentalmente, de avaliação e reencaminhamento de suas ações.

2.2 O brincar como dimensão da educação infantil

O ser humano, em todas as fases de sua vida, aprende e explora o mundo a sua volta, dessa forma, acontece o processo de apropriação, de trocas e aprendizagens que proporcionam ao homem a aquisição de conhecimentos desde muito cedo. Nos primeiros meses o bebê passa a explorar o mundo a sua volta, o brincar surge naturalmente como forma de explorar o desconhecido.

Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) N° 9.394/96 constitui a educação infantil o acolhimento às crianças em creches com até 3 anos de idade e na pré-escola com 4 a 6 anos de idade, em seus aspectos psicológicos, mentais e sociais, considerando a ação da família e de toda sociedade (BRASIL, 1996).

Segundo ANGOTTI (2006), a educação infantil é considerada como a fase mais importante para as crianças, pois possibilita as primeiras descobertas e os primeiros desenvolvimentos intelectuais, além de desenvolver vários aspectos importantes para vida de cada educando.

É na educação infantil que o aluno começa a se desenvolver, bem como é a fase que o professor deve trabalhar as práticas lúdicas com os seus alunos, pois esse brincar motiva a criança para que desperte a curiosidade, a motricidade, o

desenvolvimento e a percepção, faz com que as crianças desenvolvam uma visão mais crítica e inovadora do mundo.

De acordo com BERTOLDO (2011), o lúdico quando executado em sala de aula desenvolve nas crianças a facilidade de aprender, desperta a imaginação e a criatividade. Desta forma, entende-se que o lúdico é qualquer atividade que executada, possa gerar algum tipo de prazer, diversão, sendo desenvolvida na espontaneidade de cada um que a executa.

A ludicidade nos últimos anos conquistou um lugar de admirável valor na educação infantil, visto que o brincar é a essência da infância, e seu uso faz com que se tenha um trabalho pedagógico que permite a produção do conhecimento e afetividade na criança. De acordo com OLIVEIRA (2018), com uso das brincadeiras a criança estabelece uma relação natural, conseguindo extravasar suas angústias; suas alegrias e tristezas, sua afetividade e passividade.

Com bem afirma LIMA (2015), o lúdico é uma atividade essencial para as crianças. Sendo considerado como uma ferramenta de aprendizagem, na qual as crianças, desde pequenas, encontram-se com um mundo social, dotado de relações e sentimentos, do qual obtêm contato no momento em que constroem a sua identidade.

O lúdico nos últimos anos ganha um grande destaque no meio acadêmico pela sua contribuição e eficiência no desenvolvimento da aprendizagem, bem como é utilizado na educação infantil como uma ferramenta pedagógica utilizada para despertar na criança a essência de infância. Nesse sentido, o brinquedo permite um trabalho pedagógico que consente na produção do conhecimento e da aprendizagem.

Segundo CAMPOS (2019), o brincar, em sala de aula, é essencial; devendo ser considerado como prioridades nas atividades pedagógicas, bem como, deve ser contido no planejamento escolar, realizado por professores e coordenadores.

Conforme LIMA (2015), o educador não precisa ensinar a criança a brincar, pois é um ato que acontece naturalmente; o que deve ser feito é planejar as brincadeiras que devem ser usadas na sala de aula, devendo ser criativas, procurando sempre inovar com novos métodos e técnicas, sempre envolver todos os alunos para o ato de brincar. As brincadeiras quando bem desenvolvidas e executadas despertam o desejo e a motivação para o ato de brincar.

É perceptível o verdadeiro universo mágico do lúdico em sala de aula, visto que quando praticado pelo professor constrói um universo imaginário, estabelecendo uma

visão do mundo real e do mundo a ser construído com bases nas suas expectativas e anseios.

Sabendo da importância do lúdico na educação infantil, cabe agora analisar o próximo subitem, que fará referência ao papel do brinquedo na educação infantil, visto que o brinquedo não é apenas um passatempo utilizado pelo professor para desperdiçar tempo ou conteúdo, mais sim como uma forma pedagógica utilizada para o desenvolvimento da aprendizagem.

Segundo OLIVEIRA (2014), as brincadeiras não são apenas diversão, elas criam representações do mundo concreto com finalidade de entendê-lo e assim tornam-se um recurso para a aprendizagem. Esse teórico defende que o ensino infantil deve ser baseado na evolução natural das atividades das crianças, através de atividades espontâneas para que estas proporcionem um desenvolvimento verdadeiro.

WINNICOTT (2019), aborda a importância do brincar para o desenvolvimento infantil e a referência à ideia de que brincar deveria estar presente de forma predominante em todos os contextos frequentados pela criança ao longo do seu desenvolvimento. O desenvolvimento pode ser influenciado pela alimentação, cuidados básicos de higiene, condições socioeconômicas, estados emocionais, momento histórico e tudo o que compõe a vida do ser humano. As crianças têm o direito de ser e viver como criança, incluindo, além de todas as suas necessidades como a alimentação, carinho, educação, segurança, o brincar, pois de acordo com WINNICOTT (2019, p. 82), o brincar é entendido como a base por meio da qual a criança pode aprender a transformar e a utilizar objetos do mundo para neles inscrever os próprios gestos sem perder contato com a própria subjetividade.

Ao brincar a criança apropria-se do mundo adulto melindre da impossibilidade de desempenhar de fato a mesma tarefa realizada por um adulto. Como exemplo, ao brincar de bombeiro ela precisa usar a imaginação para substituir as operações realizadas por um bombeiro, pelas operações que estejam ao seu alcance. Mas ao contrário do que se pensa, nesse processo a criança não se distancia do mundo real, ao contrário, dessa forma a criança apreende o mundo a sua volta. É assim, por facilitar a apropriação do mundo a sua volta que o brincar torna-se uma atividade que auxilia no desenvolvimento de habilidades psicomotoras, físicas, e ajuda na socialização. O brincar favorece às crianças um modo de expressar seus sentimentos

e revela possíveis potencialidades, tornando-se então um meio facilitador dentro da educação infantil (VIGOTSKI, 2007).

Aparentemente essas brincadeiras não têm outra finalidade que não seja a recreação da criança, porém ao se observar mais cuidadosamente nota-se que durante o brincar a criança satisfaz seus interesses e necessidades e faz do brincar um meio privilegiado de inserir-se na realidade, pois este ato possibilita a ordenação, apreensão, compreensão e reconstrução do mundo que a cerca. O brincar é a atividade pela qual ela trabalha, descobre e reflete o mundo a sua volta.

Às crianças, ao contrário do adulto, são permitidas exercitar a imaginação, a fantasia, o movimento, a observação, a cooperação. Nas atividades desenvolvidas em sala, as crianças realizam ações conjuntas, brincam em parceria, comunicam-se através de gestos, transformam os espaços, vivem uma temporalidade distinta da dos adultos (SANTOS, 2013).

Tendo em vista o que foi mencionado sobre o brincar nas mais diferentes dimensões, percebe-se que o mesmo tem sua importância estudada e comprovada por diversas áreas do conhecimento, o que torna possível afirmar que a criança aprende brincando.

2.3 O brincar como recurso pedagógico

As brincadeiras e os jogos sempre estiveram presentes em diversos tempos da história, seja nas crenças ou na cultura presente em cada sociedade. O brincar e o jogar começam a constituir muito mais que um simples ato de brincar, mas sim como momentos de aprendizagem, auxiliando na saúde física (através dos exercícios físicos proporcionados por cada jogo); na saúde mental; intelectual e emocional.

Segundo PIAGET (2010), com 2 anos de idade as crianças já brincam sendo que as principais brincadeiras desenvolvidas por eles são: os gestos; sons; sinais e as brincadeiras de repetição. A partir dos 4 aos 6 anos de idade, a criança começa a utilizar os jogos de construção. As práticas dessas brincadeiras fazem com que a criança tenha uma maior aproximação com o mundo dos adultos.

Com o brinquedo, a criança inventa um universo imaginário, um mundo de faz de conta no qual o transforma em um mundo só seu, um mundo real. Segundo PIAGET (2010, p. 62):

O jogo não pode ser visto apenas como divertimento ou brincadeira para desgastar energia, pois ele favorece o desenvolvimento físico, cognitivo, afetivo e moral. Por meio do mesmo, tem o processamento da construção do conhecimento, especialmente nos períodos sensório-motor e pré-operatório.

O brinquedo não é apenas utilizado para desperdiçar energia ou até mesmo um passatempo que o professor utiliza em sala de aula para desprezar tempo ou conteúdo, mas sim como uma ferramenta utilizada para desenvolver a aprendizagem, despertar a curiosidade e a criatividade.

Como relata TEZANI (2004), o brinquedo não é unicamente um passatempo para entreter os alunos, pelo contrário, eles correspondem a uma intensa cobrança do organismo e ocupa lugar de admirável valor na educação infantil. Através dessas práticas pedagógicas as crianças brincam espontaneamente, testam teorias e exploram a sua criatividade, fazendo com que desperte a curiosidade de cada criança que pratica o ato de brincar.

Segundo OLIVEIRA (2018), o brinquedo é um dos fatores responsáveis por desenvolver o sentimento realmente de criança, pois nessa fase a criança sente a necessidade de brincar, jogar, inventar, planejar e usar a sua imaginação para criar um mundo só seu. Nesse sentido, as crianças, desde pequenas, constroem seu espaço e seu tempo, ampliando a noção de eventualidade, chegando à reprodução e, por fim, à lógica. O jogador, a fim de jogar bem, se esforça para ultrapassar as barreiras tanto nos aspectos cognitivos como emocionais, usando a sua inteligência para alcançar o objetivo pretendido.

Com a brincadeira a criança instiga a inteligência, provocando a sua imaginação, desenvolvendo a sua criatividade, possibilitando o exercício de concentração, atenção e engajamento. O brincar ainda envolve várias crianças no ambiente escolar, promovendo trocas, partilhas, confrontos e negociações, viabilizando a construção da coletividade entre os alunos.

A necessidade da inclusão e utilização dos brinquedos, jogos e brincadeiras na prática pedagógica é uma realidade que se atribui ao professor um papel muito importante, pois ele será o mediador das práticas pedagógicas lúdicas em sala de aula. Segundo OLIVEIRA (2014), os brinquedos em sala de aula não devem ser explorados apenas para o lazer, mas também como meio bastante enriquecedores para suscitar a aprendizagem e desenvolvimento das crianças.

A aprendizagem baseada no brinquedo dará à criança a probabilidade de relacionar-se melhor com a sociedade na qual convive, já que o brinquedo busca o desenvolvimento cognitivo, oportunidades de crescimento e o próprio amadurecimento das crianças.

Como retrata CAMPOS (2019), os professores precisam ter a consciência da estimação do brincar no processo ensino-aprendizagem, sendo este indispensável para a ampliação do conhecimento das crianças que praticam essa ação. Assim, cabe ao educador a tarefa de organizar a atividade da criança de modo cada vez mais complexo, definindo-a a partir dos objetivos pretendidos, tendo a consciência de que o brincar na escola não poderá ser considerado uma atividade complementar, e sim, como atividade principal e fundamental.

Segundo BENJAMIM (2009), o brincar e o jogar utilizados em sala de aula pelo professor devem ser planejados, devem conter situações que busquem a construção de significados, de indagações, que envolvam a emoção, a interação, afetividade, compreensão e ligações entre as pessoas. Desta maneira, essa ferramenta pedagógica irá despertar nas crianças a afetividade e principalmente momentos harmônicos.

Como bem afirma BRITO (2001), por meio do lúdico, os professores poderão auxiliar as crianças a recriarem uma visão do mundo, poderão ainda utilizar disciplinas como a matemática, leitura, para auxiliar no desenvolvimento do raciocínio lógico, ajudando a criança aprender de forma prazerosa e divertida.

Após analisar a importância do papel do brinquedo na educação infantil, cabe agora analisar o próximo subitem, os jogos no desenvolvimento psicológico da criança, visto que os mesmos passaram a constituir novas técnicas e métodos no ensino aprendido, principalmente na educação infantil.

2.4 Os jogos no desenvolvimento psicológico da criança

Os jogos sempre estiveram presentes na vida do ser humano, segundo KISHIMOTO (2017), o pensador Platão já assegurava que as crianças pequenas nos seus primeiros anos de vida já deveriam utilizar os jogos educativos. Ainda nas palavras de KISHIMOTO (2017), com o Cristianismo os jogos foram perdendo seu valor, sendo considerado como amorais e sem nenhum valor para quem jogava.

Somente os humanistas no século XVI, conseguiram compreender a importância dos jogos educativos. Os humanistas entenderam que não precisavam se envergonhar e nem ter permissão para utilizar os jogos. Depois deste fato, os teóricos que estavam à frente dos novos métodos da educação começaram a perceber a importância e a significação dos jogos para a educação infantil. Segundo KISHIMOTO (2017), os jogos foram se tornando essenciais na vida das crianças, como o trabalho foi sendo essencial na vida do homem.

Desta forma, o jogo foi ganhando grande visibilidade, pois através dele as crianças foram construindo o seu mundo e sua própria realidade, favorecendo o desenvolvimento da linguagem, da moral e do próprio psicológico. O jogo foi sendo visto, como o responsável por ajudar a exercitar a mente, a ampliação da linguagem e os costumes sociais. Segundo KISHIMOTO (2017), com o jogar a criança se sente feliz, pois brincando as crianças desenvolvem vários movimentos com o corpo, movimentos esses que ajudam a compreender e a relacionar conceitos de: próximo; bem longe; detrás; mais perto; em cima e na frente.

De acordo com OLIVEIRA (2014), o jogo auxilia ainda no desenvolvimento de relacionamentos, pois o ato de brincar e jogar faz com que tenha essa interação, tornando o aprendizado mais eficaz para as crianças que brincam, tornando a troca de conhecimentos vasta.

Levando em consideração o pensamento deste autor, o jogo teve diversas origens e culturas que foram se transformando em uma ferramenta importante para o desenvolvimento da criatividade; das regras; noção de espaço e lugar; bem como na execução da própria socialização com a sociedade.

Deste modo, foi através do jogo que a criança teve a construção e a visão do mundo que a cerca, fazendo com que absorvessem valores da própria sociedade. O jogo foi se tornando uma das formas mais naturais de fazer a criança entrar em contato com a realidade. Os jogos na educação infantil têm um grande valor educacional, tanto para a educação como para a vida de quem pratica (ANTUNES, 2015).

Os jogos proporcionam na vida das crianças momentos de diversão como também momentos de aprendizado. Segundo ANTUNES (2014), o jogo trabalha a ansiedade; diminui a dependência (desenvolvimento da autonomia); aprimora a coordenação motora; desenvolve a organização; o controle segmentar; aumenta a atenção e a concentração; desenvolve a antecipação e estratégia; amplia o raciocínio

lógico; desenvolve a criatividade; percebe figura, fundo e por fim trabalha o jogo (ensinar a ganhar e perde).

Segundo ANTUNES (2015), os jogos surgem na educação infantil quando as crianças estão construindo um mundo só seu, um mundo de imaginação e de faz de conta, onde seus desejos podem ser realizados atrás de um simples brinquedo, por exemplo, através dos brinquedos as crianças brincam de cozinheiro, médico, dentre outras profissões, podendo ocasionar futuramente um despertar para uma profissão. Através desse brincar a criança consegue chegar ao mundo dos adultos.

Os jogos não são somente entretenimentos, é mais do que isso, são formas de comunicação e interação da criança, com elas mesmas, com as outras crianças e com o mundo que a cerca. Segundo ANTUNES (2014), as mães devem estimular desde pequeninas as crianças a brincarem e a jogarem, pois essa ação de brincar ajuda na descoberta e criticidade da criança.

Brincando as crianças transformam simples objetos como, por exemplo, um cabo de vassoura eles transformam em um cavalo, criando um mundo imaginário e de faz de conta (BOMTEMPO, 2009).

Nota-se que o brinquedo desenvolve um importante mecanismo no desenvolvimento psicológico da criança, pois auxilia na construção do universo do faz de conta, fazendo com que a criança se comunique com o mundo real. Sendo que esse mundo faz com que essa criança se torne um ser mais alegre, mais cheio de autoconfiança, bem como mantenha uma comunicação com as pessoas que a cercam. De acordo com BRITO (2001), no brincar a criança edifica o seu conhecimento, sua imaginação, construindo uma personalidade crítica do mundo que a cerca.

CONCLUSÃO

Infelizmente, existem ainda professores que resistem em utilizar os jogos em seus planejamentos de aula, colocando-os exclusivamente como recreação informal. Muitos educadores ainda têm em mente que os jogos não surtem nenhum aprendizado para a criança que os praticam. Para a utilização desses jogos em sala de aula os mesmos devem ser projetados e realizados cuidadosamente. É necessário pesquisar os jogos de qualidade, que tenham finalidade e que alcancem um alto grau

de aprendizado, senão os mesmos se tornam ineficazes e sem nenhum objetivo educacional.

Torna-se proeminente revelar a importância do brincar e do jogar para os professores bem como para a sociedade, conscientizando-os do valor de sua utilização em sala de aula, devendo ser indicado como um recurso utilizado para um desenvolvimento, aprendizado e recreação do aluno no seu processo ensino aprendizagem.

É importante que seja observada a relevância dos jogos no desenvolvimento psicológico da criança e a importância que os mesmos desempenham na vida de cada um que pratica. O jogo se constitui em uma ferramenta de muito valor na educação Infantil, pois desperta e intensifica o lúdico, bem como ajuda na transferência de conhecimento didático-pedagógico sem que seja preciso um esforço tão grande e que muitas vezes acaba por cansar a criança.

REFERÊNCIAS

ANTUNES, C. **Jogos para a estimulação das múltiplas inteligências: os jogos e os parâmetros curriculares nacionais**. Campinas: Papyrus, 2015.

_____, C. **Jogos para Estimulação das Múltiplas inteligências**. Petrópolis: Vozes, 2014.

ANGOTTI, Maristela, (Org.). **Para que, e para quem e por quê**. In: _____./ **Educação Infantil**./ Campinas: Alínea, 2006.

ARIÉS, Philippe. **História social da criança e da família**. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2021.

BENJAMIN, W. **Reflexões sobre a criança, o brinquedo e a educação** (M. V. Mazzari, trad.). São Paulo, SP: Duas Cidades. 2009.

BERTOLDO, J. V. **Jogo, brinquedo e brincadeira: uma revisão conceitual**. 2011. Disponível em: www.ufsm.br/gepeis/jogo.htm. Acesso em 21 ago. 2023.

BOMTEMPO, E. **A brincadeira de faz-de-conta: lugar do simbolismo, da representação, do imaginário**. São Paulo: Cortez, 2009.

BRASIL, Ministério da Educação. **Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional**. LDB 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Brasília: MEC, 1996. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm. Acesso em 06 ago. 2023.

BRITO, M. R. **Psicologia da educação matemática: Teoria e pesquisa**.

Florianópolis: Insular, 2001.

CAMPOS, M. C. R. M. **A importância do jogo no processo de aprendizagem.** 2019. São Paulo.

KISHIMOTO, Tizuko M. (Org.): **Jogo, brinquedo, brincadeira, e a educação.** 4. ed. São Paulo: Cortez, 2017.

KUHLMANN JÚNIOR, Moysés. **Infância e Educação infantil: uma abordagem histórica.** Porto Alegre: Mediação, 2010.

LIMA, Zélia Vitória Cavalcanti. **Jogo e desenvolvimento: brincadeira é coisa séria.** São Paulo: Martins fontes, 6º ed. 2015.

OLIVEIRA, Zilma Ramos de. **Educação Infantil: fundamentos e métodos.** 3.ed. São Paulo: Cortez, 2018.

OLIVEIRA, Z de M. R de. **O brincar e a criança do nascimento aos seis anos.** Petrópolis. Vozes 2014.

PIAGET, Jean. **A Formação do Símbolo na Criança: imitação, jogo e sonho, imagem e representação.** Rio de Janeiro: Editora Gen, 2010.

SANTOS, E. C. **Brinquedoteca: o lúdico em diferentes contextos. Brinquedo e infância: um guia para pais e educadores em creche.** Petrópolis: Vozes, 2013.

TEZANI, Thaís Cristina Rodrigues. **O jogo e os processos de aprendizagem e desenvolvimento: aspectos cognitivos e afetivos.** 2004. Disponível em: <http://www.psicopedagogia.com.br/artigos/artigo.asp?entrID=621>. Acesso em 09 ago. 2023.

VYGOTSKY, L.S. **A Formação Social da Mente.** 6ª ed. São Paulo, SP. Martins Fontes Editora LTDA, 2007.

WINNICOTT, D.W. **O brincar & a realidade.** Rio de Janeiro, Ubu, 2019.